

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

André Boaz Mott
Danielson Felipe Rex
Ederson Lauxen de Souza
Isaque Pereira da Silva
Jeferson Otávio Fossati Santos
Juliane Benke
Leandro Queiroz dos Santos
Tiago Raniel Rex
Eduardo Bohn Gass

RESUMO

O tema proposto do presente trabalho é a redução da maioridade penal bastante clamada pela sociedade. Este artigo tem por objetivo analisar se a redução da maioridade penal viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando livros de vários autores e artigos científicos publicados na internet, os quais buscaram trazer discussões acerca da (in)constitucionalidade da redução da maioridade penal, assim como argumentos a favor e contra a sua diminuição, enfatizando, por fim, sobre a trajetória das crianças e adolescentes e o princípio da proteção integral. Concluiu-se pela importância do bem-estar do menor enquanto indivíduo, sendo dever do Estado, da família e da sociedade.

Palavras-chave: Criança. Adolescente. Redução da maioridade. Proteção integral.

Introdução

A cada dia que passa a violência aumenta mais, vindo desenfreada e fazendo muitas vítimas. Casos envolvendo menores de idade em crimes violentos são retratados em noticiários com tamanha importância que a sociedade passa a clamar por justiça e pela redução da maioridade penal, para que adolescentes sejam punidos.

Nesse contexto, sempre atual a discussão acerca do tema da redução da maioridade penal, com objetivo primordial analisar se esta redução viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição da República e por estatuto próprio, o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se referências bibliográficas de diversos autores em livros, bem como em diversos artigos científicos, com os quais foi possível, inicialmente, debater acerca da possibilidade da redução da maioridade penal e sua constitucionalidade, trazendo os dois posicionamentos sobre o tema. Após, foi brevemente analisado acerca dos mais importantes argumentos a favor e contra a redução da maioridade penal.

Por fim, foi estudado, com ênfase, a história da criança e do adolescente no decorrer do tempo, considerando notável as legislações que trouxeram, até os dias atuais, a proteção desses indivíduos e o seu reconhecimento como sujeitos de direitos na sociedade.

A (in)constitucionalidade da redução da maioridade penal

Com o aumento da criminalidade, principalmente por grandes casos de crimes violentos estampados na mídia envolverem menores de idade, a população clama por políticas públicas que ao menos diminuam tamanha insegurança sentida. Dessa forma, a redução da maioridade penal mostra-se, inicialmente, como uma solução para o problema da criminalidade, especialmente quando cometida por adolescentes.

A maioridade penal no Brasil é atingida quando a pessoa completa 18 (dezoito) anos, ocasião em que ela responde por todos os atos praticados criminalmente, conforme dispõe o artigo 27 do Código Penal *in verbis*: “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. (BRASIL, 2012, p. 511).

Da mesma forma, o artigo 228 da Constituição da República também elenca o mencionado no artigo supramencionado, que dispõe: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. (BRASIL, 2012, p. 73)

Assim, verifica-se que os menores de dezoito anos são inimputáveis, mas não são impunes, uma vez que legislação especial os regulamenta, qual seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

De outra banda, a maneira para viabilizar a redução da maioridade penal, hoje estipulada em dezoito anos como visto e, tendo amparo constitucional, seria por meio de uma emenda à Constituição, sendo que, como veremos a seguir, há divergência doutrinária acerca dessa constitucionalidade.

Ocorre que uma emenda constitucional não é tão simples de ser aprovada, levando-se em conta que nossa Constituição é rígida e seu processo de alteração é mais dificultoso do que outra norma infraconstitucional. Uma vez proposta a emenda constitucional, essa passa a ser discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional, em dois turnos, obtendo aprovação nos dois turnos de 3/5 dos votos favoráveis dos membros.

Outrossim, a discussão recai sobre o viés de que a redução da maioridade penal seria uma cláusula pétrea e não poderia ser modificada nem por meio de emenda à Constituição, conforme prevê o artigo 60 e seu §4º:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...]

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 2012, p. 32).

Assim, há doutrinadores que afirmam que a redução da maioridade penal pode ser objeto de emenda constitucional, enquanto outros acreditam que não, pelo fato de que infringiria direito e garantia fundamental do indivíduo. Para Nucci, é possível sim a redução da maioridade penal, não sendo caso de inconstitucionalidade:

A única via para contornar essa situação, permitindo que a maioridade penal seja reduzida, seria por meio de emenda constitucional, algo perfeitamente possível, tendo em vista que, por clara opção do constituinte, a responsabilidade penal foi inserida no capítulo da família, da criança, do adolescente e do idoso, e não no contexto dos direitos e garantias individuais (Capítulo I, art. 5.º, CF). Não podemos concordar com a tese de que há direitos e garantias humanas fundamentais soltos em trechos da Carta, por isso também cláusulas pétreas, inseridas na impossibilidade de emenda prevista no art. 60, § 4.º, IV, CF, pois se sabe que há direitos e garantias de conteúdo material e direitos e garantias de conteúdo formal. O simples fato de ser introduzida no texto da Constituição Federal como direito e garantia fundamental é suficiente para transformá-la, formalmente, como tal, embora possa não ser assim considerada materialmente. [...] Por isso, a maioridade penal, além de não ser direito fundamental em sentido material, em nosso entendimento, também não o é no sentido formal. (NUCCI, 2010, p 285/ 286).

Nesse mesmo sentido, Lenza (2014, p. 1357) afirma que uma emenda à Constituição seria possível e não violaria a cláusula pétrea do direito e garantia individual, pois o que não se admite é uma proposta de emenda que iria abolir direito e garantia individual, o que não seria o caso, uma vez que somente seria reduzida a idade para 16 anos, mas o direito à inimputabilidade não deixaria de existir.

Outrossim, para aqueles que defendem a inimputabilidade penal como uma cláusula pétrea, embora não estando elencados no artigo 5º da CF, integraria, sim, o rol dos direitos fundamentais. Dessa maneira, as cláusulas pétreas elencadas na norma não abrangem apenas direitos e garantias individuais previstos naquele artigo, “mas os direitos e garantias fundamentais *tout court*, individuais e coletivos, também incluídos os não positivados no rol da CF 5.º”. (Júnior, 2009, p.422).

Nesse mesmo sentido, para Costa:

Uma interpretação rápida do inciso IV, parágrafo 4º, do artigo 60 da CF poderia induzir ao juízo de que somente seriam cláusulas pétreas os direitos elencados no rol do artigo 5º, mas tal não ocorre, uma vez que podemos encontrá-los, também em outros capítulos da Carta Magna, por força do que determina o parágrafo 2º do mesmo artigo, que autoriza que outros direitos e garantias que se encontram espalhados pelo texto constitucional e, aqueles que decorrem de implicitude evidente, sejam assim considerados. (COSTA, 2010, p.81).

2

Para esses autores, não restam dúvidas de que a maioridade penal seria enquadrada como direito fundamental, não incluído no rol do artigo 5º da CF.

A Constituição da República trouxe um capítulo especial de apoio à família, aos jovens e aos idosos, tendo sido ainda promulgado o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente para proteger as crianças e adolescentes, por entender serem indivíduos vulneráveis e necessitando de lei especial para garantir seus direitos fundamentais.

Importante trazer à baila, reforçando o dito acima e ainda como direito fundamental protegido por

cláusula pétreia, o entendimento de Costa que afirma:

Como “sujeitos de direitos”, ou seja, titulares de direitos fundamentais, as crianças e os adolescentes deixam de ser tratados como objetos passivos, passando a ser, assim como adultos, titulares de garantias e de direitos individuais, sendo que a estes está resguardada a condição de cláusula pétreia. (COSTA, 2010, p. 83).

Dessa forma, entende-se que a Constituição quis trazer capítulo especial às famílias e jovens justamente pela importância e valorização a estes, dando a condição de direito e garantia fundamental.

Argumentos favoráveis e contrários à redução da maioria penal: breves comentários

Aqueles que são favoráveis à redução da maioria penal, alegam que uma pessoa de 16 ou 17 anos já possui discernimento para responder pelos seus atos, até porque já tem capacidade para votar de acordo com a lei eleitoral e podem se emancipar e responder pelos atos civis. Nesse sentido Nucci, esclarece:

Se o menor com mais de 16 anos e menos de 18 torna-se cidadão pelo direito de voto; se a mulher casada se emancipa, civilmente, com o casamento aos 16 anos; até uma Lei chegou a ser aprovada (posteriormente vetada pelo Presidente da República) autorizando que o maior de 16 anos pudesse dirigir veículos, não se compreende que não possa responder pelos atos ilícitos que, porventura, praticar. É uma concepção unilateral da cidadania, pois o agente torna-se cidadão pelo voto facultativo aos 16 anos, mas não tem o dever de responder pelos crimes eleitorais que eventualmente praticar. (NUCCI, 2010, p.286).

Ademais, o jovem dos dias atuais está bem avançado e maturo, uma vez que a tecnologia permite conhecimentos avançados sobre várias áreas do aprender, sendo que o adolescente sabe, desde cedo, o que é certo e errado. Para Destri:

Dessa forma, reduz-se o espaço para a ingenuidade, e com maior razão no que concerne aos adolescentes. Aliás, estes estão mais afeitos a essas inovações. Em algumas situações, há inversão da ordem natural, sendo comum, por exemplo, filhos orientarem os pais sobre assuntos da informática. Indiscutível, pois, o desenvolvimento psíquico-intelectual do adolescente nessa faixa etária. Como, então, considerar essas pessoas inimputáveis? (DESTRI, 2015).

Dessa forma, o jovem atual não é mais o mesmo do início do século. Houve mudanças sociais, econômicas, políticas e principalmente tecnológicas. Hoje a internet chega à casa de toda população, em especial para os adolescentes que não são mais ingênuos como há um tempo atrás. Nesse mesmo diapasão, é novamente o entendimento de Nucci:

O menor de 18 anos já não é mais o mesmo do início do século, não merecendo continuar sendo tratado como uma pessoa que não tem noção do caráter ilícito do que faz ou deixa de fazer, sem poder conduzir-se de acordo com esse entendimento. A redução seria uma imposição natural, podendo-se, como ocorre em outros pontos do globo, estabelecer uma nítida separação entre o local de cumprimento para os maiores de 18 anos e para os menores que forem considerados penalmente imputáveis. (NUCCI, 2010, p.286).

De outra banda, além de poder compreender o caráter ilícito mais cedo, ainda há outros argumentos que motivam a redução da maioria penal para dezesseis anos, entre eles está a participação de menores em crimes juntamente com adultos, em que jovens assumem o crime, ficando impunes ou com sanção branda recebida pelo ECA, e adultos saem livres dos crimes cometidos, fomentando mais delitos, até mesmo pela sensação de impunidade dos menores infratores.

Dessa forma, a redução da maioria vem para diminuir os crimes praticados com o auxílio de menores, sendo que estes já poderiam se tornar reincidentes e após nova prática penal sofreriam sanção mais penosa.

Outro questionamento é de que as medidas socioeducativas do ECA seriam insuficientes para ressocialização dos adolescentes, como demonstra Arthur Sá (2009):

Diante de toda análise foi possível observar que embora haja um esforço na aplicação das medidas e os meios pelos quais são executadas, com todos os problemas verificados, trazem graves reflexos uma vez que efetivamente não estão contribuindo de maneira eficiente para recuperação e ressocialização, principal objetivo das medidas, resultando na reincidência das práticas delituosas. Pois os próprios dados apontam que no período observado de 2007 e 2008 houve crescimento nos índices de atos infracionais praticados por adolescentes e na maior parte deles reincidentes. (SÁ, 2009).

Assim, vários são os argumentos a favor da redução da maioria penal, aqui mencionados somente

os de maior destaque. Entretanto, para quem é contrário esses argumentos não seriam plausíveis, como veremos a seguir.

Para aqueles que são contra a redução da maioria penal, a questão do voto aos 16 anos não seria argumento suficiente, tendo em vista que se trata de um direito e não de um dever, não sendo obrigatório nessa idade, conforme leciona Gonçalves:

É de má-fé ou desinformação o que se prega quanto ao fato do direito de voto do adolescente ser justificativa para a responsabilidade penal. Trata-se apenas e tão-somente de uma prática incentivadora e aceleradora da cidadania ativa, jamais demonstração de maturidade suficiente para a imputabilidade penal. (GONÇALVES, 2012).

Outrossim, as crianças e adolescentes estão em outro patamar de desenvolvimento humano bem diferente dos adultos, sendo que apesar de saberem desde cedo o que é certo ou errado, “seus conflitos internos e a busca por auto-afirmação, muitas vezes, impedem que ele se oriente de acordo com tais entendimentos, não podendo ser de modo algum equiparado ao adulto”. (SÁ, 2008, p. 29).

A redução da maioria penal agravaria ainda mais a crise no sistema prisional, uma vez que demandaria mais vagas num sistema onde já há déficit de vagas e superlotação. Nesse sentido, Pureza alerta:

Não se discute que o Brasil não possui mínima estrutura prisional necessária para tornar possível a redução da maioria penal. Não há como atingir a finalidade ressocializadora da pena colocando jovens de 16 e 17 anos de idade juntamente com adultos, criminosos reiterados e em presídios superlotados. Ao contrário, para os jovens isso seria verdadeira “escola para o crime”. (PUREZA, 2015).

Cabe salientar que ao adolescente estar “no meio de degradação pessoal, sem educação e condições de higiene, oferecido nos presídios brasileiros, situação que certamente ocorrerá com a redução da maioria penal, não pode ser benéfico ao jovem em hipótese alguma”. (SÁ, 2008, p. 42).

Ademais, não contribuiria para o retorno do indivíduo à sociedade, ao contrário, ensinaria aos adolescentes novos macetes no mundo do crime, afetando principalmente, aqueles em condições vulneráveis, pobres e negros, que predominam, infelizmente, como perfil de preso no sistema carcerário.

Costa (2010, p. 79) leciona que a educação desempenha papel fundamental para a formação integral do ser humano, sendo que muito dos adolescentes infratores tem nível de escolaridade baixa e nenhuma formação para o trabalho, tendo poucas perspectivas. A necessidade de sobrevivência muitas vezes ocasiona a delinquência, sendo a violência a única solução possível.

Assim, seria mais fácil educar os jovens e reinseri-los cobrando efetivamente o proposto no Estatuto próprio, o ECA, ao invés de simplesmente puni-los.

A redução da maioria penal e o princípio da proteção integral

Ao longo dos tempos, os menores foram tratados com pouca importância, não sendo indivíduos possuidores de direitos ou garantias, sendo tão somente pessoas incapazes e que necessitariam de cuidados básicos para sua sobrevivência.

Nesse diapasão, Ferreira nos mostra, resumidamente, o histórico do menor ao decorrer do tempo:

Até o fim do século XV, para os indígenas, as crianças eram de responsabilidade não só da família como de toda a tribo. [...] Nos séculos seguintes, houve uma consolidação da infância, mas, contudo, em condição de inferioridade em relação aos adultos. Surgem as primeiras escolas, criadas com o objetivo de educar as crianças da elite. Nessa mesma época, surgem as “Rodas dos Expostos” inseridas nos muros das Santas Casas, onde bebês indesejados pelas mães eram colocados. No século XVIII, crianças e adolescentes foram inseridos no trabalho escravo por serem mais fortes fisicamente e as meninas, por sua vez, serviam à satisfação sexual de seus senhores. É criada, em Salvador/BA, a primeira iniciativa de atendimento a meninos e meninas abandonados. No ano de 1886, a Lei do Ventre Livre liberta os filhos nascidos dos escravos, aumentando, dessa forma, a população de crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Já no século XX, em 1922, no Rio de Janeiro, é inaugurado o primeiro estabelecimento público para menores. Dois anos depois, em 1924, é criado o Tribunal para Menores que serviu de base para o primeiro Código de Menores promulgado em 1927. (Ferreira, 2013).

Dessa forma, as crianças e adolescentes sempre tiveram pouca importância para a sociedade, sendo que em 1927 foi criado “O Código de Menores”, o qual trouxe a Doutrina da Situação Irregular, com ideias vagas e somente tratando daqueles como o próprio nome tratava, menores em situações irregulares.

Saraiva (2006, p. 24/25), trazendo o trabalho de Mary Beloff, nos mostra várias características da Doutrina da Situação Irregular, em que as crianças e jovens figuravam como objetos de proteção e não como

sujeitos de direitos, tornando-os incapazes, sendo amparado por tal doutrina somente aqueles menores em situação irregular, seja por suas condições pessoais, familiares ou sociais, em que o Estado intervém tanto nele como na sua família. Assim, o menor surge fora da perspectiva dos direitos fundamentais, tão somente como incapaz e sendo objeto de proteção. Por fim, as crianças e adolescentes são considerados inimputáveis em face dos atos infracionais praticados, não lhes sendo assegurado um processo com todas as garantias de um adulto.

Dessa maneira, o Código de Menores de 1927 não abrangia todos os menores igualmente, mas tratava tão somente daqueles que eram considerados com alguma irregularidade, sendo que ainda tinha o caráter de proteger a sociedade desses infratores.

Após, foram criadas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, assegurando às crianças e aos adolescentes o direito de serem detentores de direitos, dando maior proteção em nível universal.

Em 1979 o Código de Menores é revogado e criado o segundo Código de Menores, dando um assistencialismo aos menores, não trazendo maiores modificações do antigo código pois este também “possuía um caráter discriminatório, uma vez que considerava em situação irregular aqueles menores de classe socioeconômica baixa”. (Ferreira, 2013).

É de se observar que o Código Penal de 1940 manteve a idade de dezoito anos, conforme leciona Costa: Já em 1940, o Código Penal considerava os menores de dezoito anos penalmente inimputáveis. E, a própria reforma de 1984, em sua parte geral, conservou o mesmo limite, assentada em mero critério biológico (o que constitui exceção à regra, uma vez que o Código Penal, ressalvadas as causas de extinção de punibilidade, escolheu o sistema biopsicológico). (COSTA, 2010, p.67)

Somente em 1988 é promulgada nossa Constituição da República, trazendo em seu artigo 227 a proteção, com absoluta prioridade das famílias, das crianças e dos adolescentes, inclusive com um capítulo próprio destinado a eles, dando oportunidade para a criação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em 1990 surge a Lei nº 8.069/90 denominada ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo uma série de medidas de proteção, bem como medidas socioeducativas, a fim de proteger a dignidade infanto-juvenil.

Destarte, tanto a Constituição da República em seu artigo 228, quanto o ECA priorizaram que a maioria penal é atingida aos dezoito anos, conforme prevê em seu artigo 104 do ECA: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei”. (BRASIL, 2012, p.1001). O critério adotado foi o biológico, conforme se depreende da lição de Costa:

Dessa forma, de maneira implícita, o legislador estabeleceu que o menor de dezoito anos não é capaz de entender as normas da vida social e de agir com esse entendimento. E, nesse sentido quis afastar qualquer possibilidade de que o Estado possa vir a punir criminalmente os menores de dezoito anos, uma vez que o menor não possui, segundo o referido critério, capacidade de entender ou determinar-se com esse entendimento, não praticando, dessa forma, crime. Entende ser dele (Estado) o dever de tentar educar esses indivíduos, ao invés de atribuir-lhes alguma pena, consoante artigo 227 da Carta Maior. (COSTA, 2010, p. 67).

O ECA trouxe as crianças e adolescentes como pessoas titulares de direitos e deveres, englobando, em especial o princípio da proteção integral já disposto em seu artigo primeiro, sendo que agora, “além de se responsabilizar os pais ou responsáveis pela situação irregular do menor, outorga-se a este uma série infindável de direitos necessários ao seu pleno desenvolvimento” (ELIAS, 2010, p. 11).

Importante salientar, segundo Sá (2008, p. 23), a doutrina da proteção integral se funde nos princípios fundamentais da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e melhor interesse do adolescente. O primeiro princípio contempla os estágios de desenvolvimento da pessoa, estabelecendo a responsabilização e afastando a ideia de inferioridade dos menores, que passam a ter direitos e deveres. O segundo deve sempre buscar o melhor interesse do adolescente, em que as medidas socioeducativas devem atenuar as restrições de direitos, diminuindo a imposição de medidas mais severas.

De acordo com o aludido estatuto, o jovem pratica ato infracional quando a conduta é descrita como crime ou contravenção penal, sendo que o adolescente, considerado aquele entre doze anos completos e dezoito anos incompletos, pode sofrer as sanções impostas no artigo 112 do ECA, sendo elas advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Já a criança, aquela considerada com menos de 12 anos de idade não sofrerá tais sanções.

Saraiva novamente citando Mary Beloff, aduz que:

Na questão do adolescente em conflito com a lei, enquanto autor de uma conduta tipificada

como crime ou contravenção, reconhecem-se todas as garantias que correspondem aos adultos nos juízos criminais, segundo as constituições e os instrumentos internacionais pertinentes, mais garantias específicas. Destas, a principal é de que adolescentes devem ser julgados por tribunais específicos, com procedimentos próprios, e que a responsabilidade do adolescente pelo ato cometido resulte na aplicação de sanções distintas daquelas do sistema de adultos, estabelecendo, deste ponto de vista, uma responsabilidade penal juvenil, distinta daquela do adulto. (SARAIVA, 2006. p. 27).

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para garantir que o adolescente não sofra somente uma punição por parte do Estado, pois não é esta a intenção da lei, mas que venha a entender, gradativamente, através de cada uma das medidas socioeducativas, o seu dever de não cometer ato infracional.

Ocorre que muitos autores alegam que as medidas socioeducativas não são, realmente efetivas, como discorre Destri:

É verdade que ao criar as medidas sócio-educativas, o legislador tentou dar um tratamento diferenciado aos menores de 18 anos, reconhecendo neles a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Nessa linha, as medidas deveriam ser aplicadas para recuperar e reintegrar o jovem à comunidade, o que lamentavelmente não ocorre, pois ao serem executadas transformam-se em verdadeiras penas, completamente inócuas, ineficazes, gerando a impunidade, tão reclamada e combatida por todos. O sistema é falho, principalmente o da execução destas medidas, para não dizer falido, mas o menor, um ser em desenvolvimento, que necessita do auxílio de todos para ser criado, educado e formado, é quem sofre as consequências da falta de todos aqueles que de fato e de direito são os verdadeiros culpados pela sua situação de risco. (DESTRI, 2015).

Por outro lado, Smaniotto, citando Joseleno Santos, coordenador-geral do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos:

Com raríssimas exceções, os jovens cumprem a pena em locais adequados para que saiam e possam se reinserir no mundo. Eles acabam reincidindo no crime”. Outro ponto importante é destacado pelo coordenador: “As medidas de internação, em meio fechado, possuem inúmeras dificuldades de operacionalização.” Devido ao alto custo dos internatos, superlotação, condições precárias e número escasso de unidades de atendimento, muitos adolescentes ficam impossibilitados de cumprirem com suas ações pedagógicas. (SMANIOTTO, 2014).

Importante mencionar o citado na doutrina de Sá (2008, p.36/37), apontando um estudo publicado, o qual demonstra que 71% dos ilícitos praticados por jovens infratores no ano de 2002 eram equiparados aos crimes de roubo e furto, sendo que apenas 4% eram de homicídios e 1,5% de estupro. Ainda outra pesquisa do Ilanud constatou que 50,7% dos jovens infratores não frequentavam a escola e 47,9% deles também não trabalhavam. Enquanto o índice de adultos presos é de 87 para cada grupo de 100.000 habitantes, entre os adolescentes é de 3.

Dessa forma, conclui-se que o problema da criminalidade não é tão desanimador quanto a mídia espalha. Os dados apontam que a maioria dos atos infracionais praticados são de cunho patrimonial. Dessa forma, melhorar a educação e dar novas oportunidades de emprego aos jovens, seria um começo a se pensar.

Conclusão

A criminalidade assombra diariamente todos os brasileiros, sendo que a violência praticada pelos menores infratores é um desafio, que somente poderá diminuir se cada um de nós, família e governo fizerem a sua parte.

Dessa maneira, vimos toda a discussão acerca da constitucionalidade da redução da maioria penal através de uma emenda constitucional, sendo ainda apresentado breves comentários legais favoráveis e contra a sua diminuição. Ademais, vimos os argumentos a favor e contra a sua redução, mencionando toda a história dos direitos da criança e do adolescente ao longo do trabalho.

6

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi, sem dúvidas, um grande avanço na legislação em apoio a estes desfavorecidos, nos parecendo plausível, antes de pensar somente na redução da maioria penal, melhorar o nível e acesso à educação, com mais e melhores empregos, e condições dignas para que jovens possam ter oportunidades de estudar e trabalhar, sem entrar para o mundo do crime como única opção a se ter.

Assim, a redução da maioria penal não vai resultar em uma maior eficiência, mas tão somente aumentar ainda mais a superlotação carcerária, outro problema sério em nosso país. A melhor solução seriam

políticas públicas de inclusão dos menores em programas para que crianças e adolescentes frequentem a escola e possam, desde cedo, aprender um ofício com oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum Saraiva. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Vade Mecum Saraiva. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vade Mecum Saraiva. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COSTA, Marli Marlene Moraes da & STURZA, Janaína Machado & CASSOL, Sabrina. *Direito, Cidadania e Políticas Públicas*. Curitiba: Multideia, 2010.

DESTRI, Dyandra Celico. *A maioria penal e suas implicações*. Jus Nagegandi, 2015. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/43259/a-maioridade-penal-e-suas-implicacoes>>. Acesso em 21.09.2018.

ELIAS, Roberto João. *Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente*. São Paulo: Saraiva, 2010.

FERREIRA, Michelle Elaine Siqueira. *Redução da maioria penal frente ao princípio da proteção integral*. Âmbito Jurídico, novembro de 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13383>. Acesso em 21.09.2018.

GONÇALVES, Juliana de Assis Aires. *Redução da maioria penal como fator incapaz de gerar a diminuição da violência*. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12036&revista_caderno=3>. Acesso em 24.08.2018.

JÚNIOR, Nelson Nery & NERY, Rosa Maria de Andrade. *Constituição Federal comentada e legislação constitucional*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Comentado*. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

PUREZA, Diego Luiz Victório. *Os principais argumentos que discutem a redução da maioria penal*. Âmbito Jurídico. 11 de setembro de 2015. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15562. Acesso em 22.09.2018.

SÁ, Alvinho Augusto de & SCHECAIRA, Sérgio Salomão. *Criminologia e os problemas da atualidade*. São Paulo, Atlas, 2008.

SÁ, Arthur Luiz Carvalho de. *As Medidas Socioeducativas do ECA e a reincidência da delinquência juvenil*. Conteúdo Jurídico, 07 de julho de 2009. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=1055.24348&seo=1>>. Acesso em: 25.09.2018.

7

SARAIVA, João Batista Costa. *Compêndio de direito penal juvenil: adolescente e ato infracional*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

SMANIOTTO, Camila. *Redução da maioria penal: a máscara sobre a crise do sistema penitenciário*. Jus Navegandi. Dezembro 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/34557/reducao-da-maioridade-penal-a-mascara-sobre-a-crise-do-sistema-penitenciario>>. Acesso em 21.09.2018.